
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

УДК 630*36:004.9

DOI 10.5281/zenodo.19436615

Научная статья

ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ ЦИФРОВЫХ ДВОЙНИКОВ ДЛЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ И КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МЕТОДОЛОГИЯ ИХ ПОСТРОЕНИЯ

PROBLEMS OF CREATING DIGITAL TWINS FOR LOGGING EQUIPMENT AND A CONCEPTUAL METHODOLOGY FOR THEIR CONSTRUCTION

ТИМОХОВА ОКСАНА МИХАЙЛОВНА,

*доктор технических наук, доцент, профессор,
Сыктывкарский лесной институт.*

ТИМОХОВ РОМАН СЕРГЕЕВИЧ,

*кандидат технических наук, доцент, учитель,
МОУ СОШ № 10, Ухта.*

ШАКРИЗЯНОВ ДМИТРИЙ ИГОРЕВИЧ,

*кандидат технических наук, доцент,
Ухтинский государственный технический университет.*

TIMOKHOVA OKSANA MIKHAYLOVNA,

*Doctor of Engineering Sciences, Associate Professor, Professor,
Syktyvkar Forestry Institute.*

TIMOKHOV ROMAN SERGEEVICH,

*Candidate of Engineering Sciences, Associate Professor, Teacher,
Municipal Educational Institution Secondary School No. 10, Ukhta.*

SHAKRIZYANOV DMITRY IGOREVICH,

*Candidate of Engineering Sciences, Associate Professor,
Ukhta State Technical University.*

Высокая стоимость эксплуатации современной лесозаготовительной техники и значительные потери от внеплановых простоев определяют необходимость перехода от текущего и планово-предупредительного обслуживания к предиктивному. Ключевым инструментом такого перехода являются цифровые двойники (Digital Twins) изделий (ЦД). Однако существующие методологии создания ЦД, разработанные для условий «умного» производства (Industry 4.0), не учитывают специфику работы лесных машин. В статье использован системный анализ научно-технической литературы, обобщение опыта эксплуатации лесных машин, методы инженерного проектирования. Выявлены и систематизированы четыре ключевые группы факторов, отличающие лесной комплекс от

«идеальных» условий Industry 4.0: экстремальные условия эксплуатации, нестационарные ударные нагрузки, гетерогенность парка техники, ограниченность ресурсов (связь, энергопитание). Системно сформулированы отраслевые ограничения для цифровизации лесной техники и предложена целостная методология, учитывающая эти ограничения на всех этапах создания ЦД.

The high operating costs of modern logging equipment and significant losses from unscheduled downtime necessitate a transition from routine and scheduled preventive maintenance to predictive maintenance. A key tool for this transition are digital twins (DTs) of products. However, existing digital twin methodologies developed for smart manufacturing (Industry 4.0) do not account for the specific operating characteristics of forestry machines. This article utilizes a systematic analysis of scientific and technical literature, a summary of forestry machine operating experience, and engineering design methods. Four key factors distinguishing the forestry industry from the "ideal" conditions of Industry 4.0 are identified and systematized: extreme operating conditions, non-stationary impact loads, fleet heterogeneity, and resource limitations (communications, power supply). Industry-specific constraints for the digitalization of forestry equipment are systematically formulated, and a comprehensive methodology is proposed that takes these constraints into account at all stages of digital twin creation.

Ключевые слова: цифровые двойники изделий, лесозаготовительная техника, предиктивное обслуживание, методология, остаточный ресурс, Industry 4.0.

Key words: digital twins of products, logging equipment, predictive maintenance, methodology, residual life, Industry 4.0.

Введение.

Современные лесозаготовительные машины — харвестеры, форвардеры, трелевочные тракторы — относятся к категории высокотехнологичных мехатронных систем, характеризующихся значительной стоимостью [1]. Анализ эксплуатационных затрат показывает, что доля затрат на техническое обслуживание (ТО) и ремонт составляет 40–60 % от общей стоимости лесозаготовительной техники [5]. При этом внеплановые простои из-за внезапных отказов критически важных узлов лесной машины приводят к прямым убыткам от простоя техники и срыву производственных планов [11].

В мировой практике ключевым направлением повышения эффективности эксплуатации сложного оборудования является переход от текущей и планово-предупредительной моделей обслуживания к предиктивному техническому обслуживанию [10; 13]. Основой предиктивного технического обслуживания выступают цифровые двойники — динамические виртуальные копии физических объектов, которые в реальном времени получают данные с датчиков, анализируют их и прогнозируют будущее состояние объекта, в частности остаточный ресурс [12].

Концепция цифровых двойников и сопутствующие методологии активно развиваются в рамках парадигмы Industry 4.0 для обрабатывающей промышленности [10; 13]. Однако прямое применение этих подходов в лесных машинах сталкивается с рядом серьезных трудностей, обусловленных спецификой отрасли. Условия эксплуатации лесной техники принципиально отличаются от стабильной среды «умного производства» [9].

Цель данной работы — выявить и систематизировать ключевые проблемные группы, препятствующие прямому переносу существующих методологий построения ЦД в лесной комплекс, и на этой основе предложить концептуальную структуру адаптированной методологии, позволяющей перейти от общей идеи к рабочей архитектуре цифрового двойника.

Материалы и методы.

Исследование базировалось на системном анализе открытых научно-технических источников, включая публикации в базах данных Scopus, Web of Science, eLibrary.ru за период

2015–2024 гг. Проведен анализ технической документации и руководств по эксплуатации лесозаготовительной техники ведущих производителей: John Deere, Ponsse, Komatsu.

Для выявления ключевых проблемных групп использовался метод сравнительного анализа условий эксплуатации лесных машин и стационарного промышленного оборудования. Обобщение опыта эксплуатации лесозаготовительной техники выполнено на основе данных, представленных в научно-технической литературе, а также с учетом отраслевых отчетов и руководств по эксплуатации. Систематизация выявленных факторов проведена с использованием методов классификации и группировки. При разработке концептуальной методологии построения цифровых двойников применялись методы инженерного проектирования и системного анализа, включая декомпозицию процесса на этапы и формализацию требований к каждому из них.

Результаты и обсуждение.

Сравнительный анализ условий эксплуатации лесных машин позволил выделить четыре основные проблемы, которые были объединены в группы, определяющие специфику проектирования ЦД для лесных машин.

1 группа: экстремальные условия эксплуатации. Лесные машины работают в широком диапазоне температур (от -40 до $+30$ °C), в условиях высокой влажности, воздействия грязи и реагентов. Детали и оборудование данных машин подвергаются интенсивным вибрациям и ударным нагрузкам. Такие условия предъявляют особые требования к защите датчиков и электронных компонентов, а также устойчивости алгоритмов обработки сигналов к зашумленным данным.

2 группа: нестационарные ударные нагрузки. Работа харвестера или форвардера носит ярко выраженный стохастический характер. Каждый рабочий цикл (валки дерева, трелевки пачки) уникален по амплитуде, длительности и спектру нагрузок. Это делает неприменимыми детерминированные модели износа и требует разработки адаптивных алгоритмов прогнозирования, способных улавливать изменения в характере нагружения.

3 группа: гетерогенность парка техники. В настоящее время парки лесозаготовительных предприятий часто включают машины разных производителей, моделей и годов выпуска. Они используют различные протоколы передачи данных, имеют разный набор штатных датчиков и различные интерфейсы доступа к данным. Следовательно, методология построения ЦД должна быть модульной и адаптируемой, а не «заточенной» под одну конкретную модель.

4 группа: ограниченность ресурсов. Лесосека часто находится вне зоны устойчивого покрытия сотовой связью. Бортовые источники питания имеют ограниченную мощность, что не позволяет устанавливать множество энергоемких дополнительных датчиков. Это требует архитектурных решений, основанных на пограничных вычислениях, буферизации данных при потере связи и энергоэффективных протоколах передачи.

Таким образом, попытка прямого переноса готовых решений из Industry 4.0 в условия «лесной реальности» без учета этих групп с высокой вероятностью приведет к провалу внедрения. Это обосновывает необходимость разработки специализированной методологии.

Предлагаемая методология построения цифровых двойников.

В ответ на выявленные группы предлагается пятиэтапная итерационная методология построения ЦД для лесозаготовительной техники (рис. 1). Ключевой принцип — не линейное, а спиральное развитие с возможностью возврата и корректировки на основе опыта предыдущих этапов.

Этап 1. Выделение приоритетных узлов. На *первом этапе* решается задача выделения приоритетных узлов лесных машин для последующей цифровизации в условиях ограниченности ресурсов. Основным инструментом выступает матрица критичности, в которой по оси абсцисс откладывается стоимость отказа узла, включающая как прямые затраты на восста-

новление работоспособности, так и упущенную выгоду от простоя техники. По оси ординат фиксируется частота отказов, определяемая на основе анализа данных эксплуатационной документации (журналов технического обслуживания и ремонтов).

Рис. 1. Пятиэтапная спиральная методология построения цифровых двойников

Узлы лесных машин, попадающие в квадрант с высокими значениями обоих параметров (рис. 2, квадрант А), идентифицируются как приоритетные кандидаты для создания пилотного цифрового двойника.

Рис. 2. Матрица критичности узлов харвестера

Пример ранжирования узлов типового харвестера с использованием предложенного подхода представлен в таблице 1.

Таблица 1. Пример ранжирования узлов лесных машин

Узел	Частота отказов λ , год ⁻¹	Среднее время простоя, ч	Стоимость ремонта, тыс. руб.	Упущенная выгода, тыс. руб.	Общая стоимость отказа, тыс. руб.	Квадрант
Гидроцилиндр стрелы	3,5	20	80	160	240	А
Поворотное устройство	1,2	40	250	320	570	С
Режущая гарнитура	8,0	4	30	32	62	В

Как видно из таблицы, гидроцилиндр стрелы харвестера характеризуется как высокой частотой отказов (3,5 отказа в год), так и значительной стоимостью простоя (240 тыс. руб. на один отказ), что позволяет классифицировать его как объект наивысшего приоритета.

Этап 2. Проектирование архитектуры. На данном этапе для узла лесной машины, определенного как приоритетный на предыдущей стадии, разрабатывается общая архитектура системы цифрового двойника. В основу проектирования положена трехконтурная модель, обеспечивающая функциональное разделение задач и модульность системы (рис. 3).

Рис. 3. Трехконтурная архитектура цифрового двойника

Первый контур представляет собой контур данных (Data Loop), который отвечает за организацию потоков информации от объекта к вычислительному ядру. В его функции входят сбор первичных данных со штатной CAN-шины машины и дополнительных IoT-датчиков (вибрации, температуры, давления), их агрегация, локальная буферизация при потере связи и последующая передача в облачное хранилище для долговременного хранения и обработки.

Второй контур — контур моделей (Model Loop) представляет собой интеллектуальное ядро цифрового двойника. В нем размещается гибридная модель прогнозирования остаточного ресурса, объединяющая детерминированную физическую компоненту, описывающую процессы разрушения, и адаптивную ML-компоненту, корректирующую прогноз на основе данных реальной эксплуатации.

Третий контур — контур решений (Decision Loop) обеспечивает преобразование результатов моделирования в конкретные управляющие воздействия и рекомендации. Он включает визуализацию текущего состояния узла на приборной панели оператора, формирование предупреждений при достижении пороговых значений износа, а также интеграцию с системами планирования технического обслуживания (ТО) для автоматического формирования заявок на ремонт и заказ запасных частей.

Этапы 3 и 4. Разработка и верификация гибридной модели. Данные этапы образуют центральный блок предлагаемой методологии, в рамках которого осуществляется создание интеллектуального ядра цифрового двойника и его доказательная проверка. Принципиальным отличием предлагаемого подхода от существующих решений является отказ от использования исключительно физических моделей или исключительно моделей машинного обучения в пользу гибридной парадигмы, объединяющей достоинства обоих подходов.

Физическая компонента гибридной модели базируется на детерминированных закономерностях механики разрушения и трибологии (например, конечно-элементное моделирование усталостной прочности или уравнения абразивного износа). Данная компонента задает теоретически обоснованные рамки процесса разрушения детали или узла, обеспечивая интерпретируемость прогнозов и их устойчивость в условиях дефицита данных.

ML-компонента, реализованная на основе алгоритмов градиентного бустинга, осуществляет адаптацию общего прогноза к реальным условиям эксплуатации конкретной машины. Входными данными для нее служат не сырые сигналы, а информативные признаки, извлекаемые из телеметрической информации на этапе предварительной обработки: интегральные показатели нагрузки, пиковые значения давления, а также спектральные характеристики вибрации (полученные, например, с помощью быстрого преобразования Фурье) в характерных частотных диапазонах. Такой подход позволяет снизить размерность данных и выделить ключевые индикаторы разрушения узла.

Алгоритм слияния (Data Fusion) обеспечивает синтез прогнозов от обеих компонент, формируя итоговую оценку текущего состояния узла лесной машины и прогноз остаточного ресурса с учетом индивидуальных особенностей эксплуатации.

Ключевым элементом разработанной методологии является протокол итерационной верификации и калибровки (ПВК), включающий три последовательных этапа:

1) Постулирование — формулировка исходной физической гипотезы о механизмах разрушения и закономерностях износа деталей лесных машин на основе фундаментальных знаний в области механики и трибологии.

2) Верификация — сопоставление прогнозов остаточного ресурса, полученных от модели, с эталонными значениями. В качестве эталона выступают либо фактически зафиксированные моменты отказа при эксплуатации пилотной группы машин, либо результаты контролируемых стендовых испытаний на ускоренный износ. Оценка точности производится с использованием стандартных регрессионных метрик: средней абсолютной ошибки (MAE), среднеквадратичной ошибки (RMSE) и коэффициента детерминации (R^2).

3) Калибровка — корректировка параметров модели при обнаружении систематических расхождений, что обеспечивает ее адаптацию к реальным условиям и превращает цифровой двойник в самообучающуюся систему, точность которой возрастает по мере накопления данных.

После верификации модели на четвертом этапе может выясниться, что выбранный узел недостаточно оснащен датчиками, что потребует возврата ко второму этапу для дооснащения архитектуры.

Этап 5. Внедрение и масштабирование. Заключительный этап предлагаемой методологии обеспечивает переход от успешно верифицированного прототипа к промышленной эксплуатации и тиражированию решения. На данном этапе осуществляется развертывание верифицированной модели на пилотной группе машин (2–3 единицы техники) с целью апробации в реальных производственных условиях.

Выводы.

1. В результате проведенного анализа выделены четыре ключевые группы (экстремальные условия, нестационарные нагрузки, гетерогенность парка, ограниченные ресурсы), которые делают невозможным прямое применение существующих методологий построения цифровых двойников из сферы Industry 4.0 в лесном комплексе.

2. Предложена концептуальная пятиэтапная итерационная методология построения цифровых двойников для лесозаготовительной техники, включающая этапы выделения приоритетных деталей и узлов, проектирования трехконтурной архитектуры, разработки и верификации гибридных моделей (с протоколом ПВК), внедрения и масштабирования.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Голякевич С. А., Гороновский А. Р., Коробкин В. А. Методика прогнозирования эффективности комплексов лесозаготовительных машин // Труды БГТУ. 2024. Серия № 1, № 1. С. 125–131. DOI 10.52065/2519-402X-2024-276-17.
2. ГОСТ Р 57700.37–2021. Компьютерные модели и моделирование. Цифровые двойники изделий. Общие положения // Электронный фонд нормативно-технической и нормативно-правовой информации Консорциума «Кодекс». URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200180928> (дата обращения: 16.03.2026).
3. ГОСТ Р 59799-2021. Умное производство. Модель эталонной архитектуры индустрии 4.0 (RAMI 4.0) // Электронный фонд нормативно-технической и нормативно-правовой информации Консорциума «Кодекс». URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200181355> (дата обращения: 16.03.2026).
4. ГОСТ Р 70991–2023. Цифровая промышленность. Руководство по применению модели эталонной архитектуры (RAMI 4.0) // Электронный фонд нормативно-технической и нормативно-правовой информации Консорциума «Кодекс». URL: <https://docs.cntd.ru/document/1304145388> (дата обращения: 16.03.2026).
5. Елисеева Е. Н., Зенькова А. В. Цифровой потенциал лесного комплекса: тенденции и вызовы // Региональные проблемы преобразования экономики. 2025. № 5 (175). С. 45–53.
6. Шулаева Е. А., Пенкин И. А. Перспективы внедрения цифрового двойника производства // Наука и инновационные технологии. 2023. № 1 (26). С. 334–340.
7. Fuller A., Fan Z., Day C., Barlow C. Digital Twin: Enabling Technologies, Challenges and Open Research // IEEE Access. 2020. Vol. 8. P. 108952–108971.
8. ISO 13381-1:2015. Condition monitoring and diagnostics of machines Prognostics Part 1: General guidelines. URL: <https://www.iso.org/standard/51436.html> (дата обращения: 16.03.2026).
9. Kaur J., Kaur K. A review on internet of things (IoT) in forestry // International Journal of Advanced Research in Computer Science. 2017. Vol. 8, no. 5. P. 1245–1249.
10. Kortenien J., et al. IoT-based predictive maintenance in the forest industry // Proceedings of the 15th IEEE/ACS International Conference on Computer Systems and Applications. 2018. P. 1–8.

11. Lee J., Bagheri B., Kao H.A. A Cyber-Physical Systems architecture for Industry 4.0-based manufacturing systems // *Manufacturing Letters*. 2015. Vol. 3. P. 18–23.
12. Mobley R. K. *An Introduction to Predictive Maintenance*, 2nd ed. Butterworth-Heinemann, 2002. 428 p.
13. Tao F., et al. Digital twin in industry: State-of-the-art // *IEEE Transactions on Industrial Informatics*. 2019. Vol. 15, No. 4. P. 2405–2415.

Поступила в редакцию: 25.03.2026
Принята в печать: 06.05.2026

© Тимохова О. М., Тимохов Р. С.,
Шакризянов Д. И., 2026.